

TIL VA MILLAT MADANIYATI ORASIDAGI MUNOSABATNING LINGVISTIK HAMDA LINGVOKULTUROLOGIK AHAMIYATI

Murodova Mutabar Ibodullayevna

SamDChTI III kurs tayanch doktoranti, mutabarmurodova86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15880000>

Annotatsiya: Tilda har bir xalqning hayoti, anʼanalari, tarixi aks ettiradi. Maʼlum millat tilini oʻrganish ushbu mamlakat tarixi, madaniyati va qadriyatlarini chuqurroq anglashga yoʻl ochadi. Til va milliy madaniyat oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik tilshunoslik, lingvokulturologiya, lingvomamlakatshunoslik hamda madaniyatshunoslikda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit soʻzlar: til, milliy madaniyat, qiyosiy tilshunoslik, madaniyatshunoslik, madaniyatlararo muloqot.

Annotation: Language reflects the life, traditions, and history of every nation. Studying a particular nation's language opens the way to a deeper understanding of that country's history, culture, and values. The interrelation between language and national culture holds significant importance in linguistics, lingvocultural studies, lingvocountry studies, and cultural studies.

Keywords: language, national culture, comparative linguistics, cultural studies, intercultural communication.

Аннотация: В языке отражается жизнь, традиции и история каждого народа. Изучение языка определённой нации открывает путь к более глубокому пониманию истории, культуры и ценностей данной страны. Взаимосвязь между языком и национальной культурой имеет важное значение в лингвистике, лингвокультурологии, лингвострановедении и культурологии.

Ключевые слова: язык, национальная культура, сравнительное языкознание, культурология, межкультурная коммуникация.

Tilning koʻp jihatlarini anglash uchun uning ijtimoiy-antropologik mohiyatini oʻrganish zarurligi bugungi kunda barchaga maʼlum. 19-asrning birinchi yarmidayoq V. Humboldt til milliy ruhning oʻziga xos xususiyatlarini ifodalaydi va shakllantiradi, ushbu millatning dunyo haqidagi tasavvurlarini oʻzida aks ettiradi, degan fikrni bildirgan edi.

Nemis olimining ushbu fikrlarini keyinchalik amerikalik olimlar boʻlmish F. Boas (1915), E. Sepir (1934), B. Uorf (1960) va boshqalar rivojlantirib til va madaniyatni birgalikda oʻrganish zaruratini ilgari suradilar. D. Hayms (1962) boshchiligida AQSHda etnolingvistika maktabi shakllanadi, uning oʻz oldiga qoʻygan vazifasi “sof tilshunoslik” chegarasidan tashqariga chiqib tilni jamiyatga nisbatan munosabatini koʻrib chiqish, shuningdek, til orqali madaniyatni ham tasvirlash edi. Madaniyatlararo muloqot – nazariy va amaliy tilshunoslikning muhim muammolaridan biridir. U insonlar orasidagi muloqot jarayonini har bir xalqning til va madaniyat birligi nuqtai nazaridan koʻrib chiqadi. Til xalqning hayoti va ruhiy holatini va uni oʻrganish jarayonida uning tarixini, madaniyati va mamlakat realiyalarini anglashga, shuningdek, millatlararo aloqalarni mustahkamlashga yoʻl ochadi. Til va millat madaniyati orasidagi munosabat tilshunoslikda ham madaniyatshunoslikda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muloqotning milliy-madaniy oʻziga xosligini koʻrib chiqishda odatda turli tillarni qiyoslashda namoyon boʻlishiga eʼtibor qaratiladi. Bu albatta tasodif emas, chunki qiyosiy metod ularni alohida koʻrib chiqish nuqtai nazaridan chetda qolgan yangi lingvistik va madaniy

faktlarni aniqlash imkonini beradi.

Ikki yoki undan ortiq tillarni solishtirib tavsiflash g'oyasi yangilik emas. Eramizgacha IV asrdayoq yunon faylasufi Makrabiushning yunon va lotin fe'llarini solishtirib o'rganishga harakat qilgan. 1803 yilda nashr etilgan Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'at it-turk" (Turkiy tillar lug'ati) kitobi katta qiziqish uyg'otdi, unda muallif qiyoslashdan maxsus ilmiy tamoyil sifatida foydalanadi. 1499-yilda Alisher Navoiy "Muhokamat al-lug'atayn" (Ikki til muhokamasi) kitobini yozib bitirdi, unda o'zbek va fors tillari grammatikasini solishtirgan.

Eramizgacha IV asrdan to eramizning XV asrigacha va X-XVII asrlarda Angliyada nashr etilgan lotin tili grammatikasida, ingliz va lotin tillari qiyosiy tahlilidan parchalar mavjud edi.

Uyg'onish davri Yevropa grammatikasi asosan lotin va yunon tillari grammatikasini qiyoslash orqali yozilgan.

XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida ko'p tilli lug'atlar paydo bo'la boshladi. Bunga misol qilib P.S. Pallasning "Oliymaqom shaxsning qo'li bilan to'plangan barcha tillar va lahjalar qiyosiy lug'ati" (1877) va 300dan oshiq til tahlil etilgan Lorenzo Ervas-i-Panduroning "Mashhur xalqlar tillari katalogi, ularning hisobi, lahjalari va dialektlaridagi farqlariga ko'ra joylashuvi va tasnifi"ni (1804) ko'rsatish mumkin. 1871 yilda esa Berlinda X. Adelung "Mitridat" to'rt tom dan iborat umumiy tilshunoslik kitobini chop ettirdi.

XIX asrning oxirida turli til darajalari birliklari tahlil etilgan ilk qiyosiy ishlar chiqqa boshladi. Bular jumlasiga "Ingliz va nemis tilarida nutq tovushlari" (1892), K. Grenjni "Nemis, ingliz va fransuz fonetikasi bo'yicha ocherklar" (1894), V. Vyotor, V. Matezius (1926) va Sh. Balli (1932) asarlarini kiritish mumkin.

Bu kabi ishlar kelib chiqishi va qarindoshlik darajasidan qat'iy nazar turli tillarni qiyoslash imkoniyati bor ekanligini isbotladi. Bundan tashqari ular tillarning sinxron qiyoslashni o'z oldiga maqsad qilib olgan yangi ilmiy yo'nalish shakllanishiga yo'l ochdi.

Bugunga kelib qiyoslashga oid tadqiqotlar anchagina kengaydi va qiyosiy tilshunoslikning qiyosiy pragmalingvistika, matnning qiyosiy lingvistikasi, diskursning qiyosiy tahlili, qiyosiy sotsiolingvistika, qiyosiy etnolingvistika, qiyosiy leksikologiya, qiyosiy lingvomadaniyatshunoslik va h.k. sohalarining shakllanishiga turtki bo'ldi.

Pragmalingvistik va lingvomadaniy xususiyatlar madaniyatlararo muloqot jarayonida nutq strategiyalarini tanlashga imkon beradi. Qiyosiy pragmalingvistika va lingvomadaniyatshunoslik orasidagi bog'liqlikni o'rganishda ushbu yo'nalishlarning maqsadi ona tili va o'rganilayotgan tildagi nutqiy aktlarni qiyoslash muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. So'zlovchining muloqot vaziyati ijtimoiy va pragmatik parametrlarni hisobga ola bilish va shu bilan birga birdan ortiq variantlarni tanlay olish qobiliyati unda kommunikativ va sotsial kompetensiyalarning borligidan dalolat beradi. Ya'ni nutq etiketi birliklari sohasidagi tadqiqotlarga ham ta'mal toshi qo'yilgan edi.

Qadim davrlardan to bugunga qadar o'zaro munosabatlar insonlar hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Ma'lumki har bir til kishilar fikrlash tarzidagi farqlar va o'xshash tomonlarni o'zida namoyon etadi va o'z o'rnida o'sha xalqning madaniyati, tarixini anglashga bir kalit bo'lib xizmat qiladi.

Til xalqning hayoti va ruhiy holatini aks ettiradi va uni o'rganish davomida mamlakatning tarixi, madaniyati, qadriyatlarini bilishga, shuningdek, milliy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Til va milliy madaniyat o'rtasidagi munosabat tilshunoslikda ham, madaniyatshunoslikda ham muhim ahamiyatga ega.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Boas F. Race, language, and culture. University of Chicago Press. 1982
2. Hymes D. The ethnography of speaking. In T. Gladwin & Sturtevant (Eds.) Anthropology and human behavior. Washington, DC: Anthropological Society of Washington. pp. 1962. 13-53
3. Sapir E. Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality. Berkeley: University of California Press. 1949.
4. Whorf B. L. Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge MA. MIT Press. 1956.
5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г.В. Рамишвили; Послел. А.В. Гулыги и В.А. Звегинцева. — М.: ОАО ИГ Прогресс. 2000. - 400 с.